

“¿Ves lo que quiero decir?”: Acerca del análisis de discurso en fotosociología

“See what I mean?”: On discourse analysis in photosociology

Andrés Davila Legerén

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
andres.davila@ehu.eus

Recibido: 13/01/2025

Aceptado: 30/04/2025

Formato de citación:

Davila Legerén, A. (2025). “¿Ves lo que quiero decir?”: Acerca del análisis de discurso en fotosociología. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 106, 130-149, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/adavila.pdf>

Resumen

Mirada y escena se constituyen entre sí, mutuamente necesarias. Al trabajar con fotografías en una investigación social solemos prestar atención a la escena, pero no así a la mirada, cuando esta concierne a las situaciones particulares de enunciación, de acuerdo con praxis sociodiscursivas y formas de subjetivación que se ponen en juego; de este modo se revela tan relevante como la visualidad y la imagen. En relación a la fotosociología, su articulación comporta la consideración transversal del análisis de discurso de cara a manejar el alcance de los dispositivos de escenificación (mediante una serie de nociones clave relacionadas: *textos verbovisuales*, *géneros discursivos*, *construcción del destinatario*, *escenografía discursiva*, *ethos discursivo*, etc.), lo que en este artículo se abordará a través de la exposición de varios casos instructivos.

Palabras clave

Géneros discursivos, escenografía, fotografía, observancia, textos verbovisuales.

Abstract

The gaze and the scene constitute each other, as they are mutually necessary. When working with photographs in social research, we tend to pay attention to the scene, but not to the gaze and this concerns the particular situations of enunciation, in accordance with socio-discursive praxis and forms of subjectivation, that are at play; it is thus just as relevant as visuality and image. As far as photosociology is concerned, its articulation involves the cross-cutting consideration of discourse analysis in order to manage the scope of staging devices (through a series of related key notions: *verbovisual texts*,

discursive genres, construction of the addressee, discursive scenography, discursive ethos, etc.), which this article will address through the exposition of several instructive cases.

Keywords

Discursive genres, scenography, photography observance, verbo-visual texts.

“Voir pour écrire, c’est voir autrement”
Annie Ernaux

A primera vista, una expresión como: “¿Ves lo que quiero decir?”, parecería dar cuenta de aquellos aspectos de la elocuencia que Cicerón atribuía al cuerpo en la acción oratoria, a saber: la voz y el gesto –que atañen al decir y al ver, respectivamente–. Pero, en una segunda ojeada, la expresión vendría a enredarnos en el equívoco óptico del que Maurice Blanchot pretendía deshacerse al dictaminar que “hablar, no es ver”. Un nudo que se desenredará a través de la irreductible diferencia entre la forma de lo visible y la de lo enunciable que Michel Foucault planteara en presuposición recíproca –esto es, mediante resistencias y capturas mutuas–, para desembocar en “la fórmula de Foucault: “hablar y hacer ver es un mismo movimiento... prodigioso entrecruzamiento”, puesto que –según Gilles Deleuze (1987: 95-96)– se trata de “hablar y ver *al mismo tiempo*, aunque no sea lo mismo, aunque no se hable de lo que se ve, aunque no se vea aquello de lo que se habla. Ambos (...) se transforman al mismo tiempo (aunque no sea según las mismas reglas)”. Una articulación de este tipo, pero aquí entre análisis de discurso y fotosociología, es la que se tratará de apuntar en este artículo.

1. Una articulación entre fotosociología y análisis de discurso a tenor de la mirada

Al acompañarse dicha expresión por las dos nociones presentes en la segunda parte del título, cabe el efecto indeseado de identificar la fotosociología con el ver y el análisis del discurso con el decir, en lugar de entender que aquí se les convoca precisamente en su problematización mutua. Para desbaratar la disyunción en que se basa tal identificación, alimentada desde hace más de un siglo por sentencias como “*Use a picture. It's worth a thousand words*” (uno de los orígenes del sempiterno adagio: “Una imagen vale más que mil palabras”), asumiremos la pertinencia de una caracterización verbovisual, que supone no perder de vista que “lo visual, en fin, es el campo de ejercicio de un *logos optikós*, de conocimientos, saberes, prácticas de información, siempre en plural. Es también el ámbito de la escritura, pues gran parte de los textos visuales de nuestra época, y de las anteriores, son más bien verbovisuales. Incluso es dudoso que existan medios exclusivamente visuales” (Abril, 2007: 8).

Abundando en esta idea, W. J. T. Mitchell plantea la inexistencia de los medios visuales: “Desde que Aristóteles observó que el drama combina las tres órdenes de *lexis*, *melos* y *opsis* (palabra, música y espectáculo), hasta el análisis de Barthes de las divisiones en ‘imagen/música/texto’ del campo semiótico, el carácter mixto de los medios ha sido un postulado capital” (Mitchell, 2005: 17). Es interesante la apelación a *opsis*, término griego que resulta reconocible en palabras como autopsia –aunque pervive en otras como ciclópeo y miopía–, pues se refiere a lo visible o, para ser más precisos, a la relación con lo visible. De ahí que en medicina aún se utilice como sinónimo de aspecto, parecido, apariencia; pero también que haya sido recuperado para dar cuenta de la relevancia de “la mirada como actividad, *opsis*”, a partir de la cual cabe

“una ética de la mirada” frente al confinamiento de la misma tanto en los fenómenos ópticos como en su instrumentalización en términos de observación (Illich, 1995). Para la articulación que aquí se propone, la consideración de la mirada resulta tan relevante como la visualidad y la imagen, todas ellas interrelacionadas.

A pesar de contarse entre las modalidades del ejercicio de mirar, la fotosociología apenas es enfocada con arreglo a la mirada como dimensión constitutiva. Si rastreamos cuáles son las etiquetas sociológicas utilizadas al ocuparse de la fotografía en la investigación social destacan dos: sociología visual (Harper, 2012; Fraser y Vignaux, 2021) y sociología de la imagen (Laulan y Terrenoire, 1982; Martins, 2011). La primera resulta hoy en día hegemónica, con dos consecuencia no menores: en muchas ocasiones se vuelca una etiqueta sobre la otra (Hamus-Vallée, 2013) y también resulta habitual la adscripción instantánea al campo de la sociología o la antropología visual de una investigación social en que intervenga la fotografía, a pesar de que esto suponga un reduccionismo. De hecho, se subsuman en dicha orientación trabajos fotosociológicos de quienes no manejan dicha etiqueta e incluso llegan a rechazarla abogando por pensar una salida respecto a “la camisa de fuerza positivista que domina la Antropología Visual y la Sociología Visual. En esas disciplinas la imagen, como información, depende de precisiones y límites que la hagan analizable, depende de un cierto conformismo fáctico que la vuelva documental” (Martins, 2011: 153).

Las etiquetas que acabamos de mencionar se enfocan en la visualidad y en la imagen; en cambio, la dimensión de la mirada queda relegada y esto conlleva desdeñar situaciones particulares de enunciación, de acuerdo con praxis sociodiscursivas y formas de subjetivación, pues toda mirada revela un saber de carácter enciclopédico que ha de ser movilizado por parte de cada intérprete. Ninguna de esas tres dimensiones supone un ámbito estanco, sino que cada una hace posible a las otras en su interrelación: así, la *visualidad* pasa a entenderse como “visión socializada” (según la expresión acuñada por Walker y Chaplin, 2002: 41) y la *imagen* se vincula tanto con imaginarios sociales como con imagerías culturales (Métraux, 1980) –pues lo que carece de imagen parecería no ser digno de haberse imaginado–, mientras que la *mirada*

“conciene a la conformación del tiempo y del espacio en el discurso visual, a los lugares de la subjetividad y a las formas de subjetivación que posibilita, dando lugar a determinados regímenes de derechos y deberes, a modos de apropiación simbólica y a modalidades de ejercicio del mirar” (Abril, 2012: 28).

Cada uno de los siguientes apartados de este artículo se centrará en una modalidad de fotosociología, ateniéndose a la distinción ya clásica en sociología visual entre lo que supone hacer “sociología *sobre* y *con* fotografías” (Faccioni y Losacco 2003: 32 y ss.). A través de la exposición de varios casos instructivos, en ambos se presenta el interés fotosociológico de algunos conceptos formulados desde el análisis de discurso (como es el caso de los géneros discursivos, la construcción del destinatario o las escenografías discursivas, por ejemplo), dando cuenta de su alcance.

El término de fotosociología aquí manejado trata de dar relevancia a cierta tradición que articula sociología y fotografía, otorgándole un rango similar al derivado de la hoy habitual denominación de fotoperiodismo. Destacar a este respecto la figura de Lewis W. Hine –quien aparece a su vez fotografiado en las figuras 1 y 2 durante sus trabajos de campo– como pionero en dicha tradición; a menudo identificado como una figura señera de la fotografía documental, le debemos tanto la idea como la denominación del *photo-study* a partir de 1908, “embebido de los ideales de la democracia industrial por parte de sus colegas entre los *Survey Associates*” (Sampsell-

Willmann, 2009: 73). A la hora de distinguir entre fotoestudio y fotoensayo hemos de atender a su respectiva filiación, pues si el fotoensayo supone una reformulación de las hechuras propias del reportaje periodístico, el fotoestudio hace lo propio en relación al informe sociológico.

Figura 1. Hine habla con Michael McNelis, 8 años, vendedor de periódicos en Philadelphia

Fuente: Lewis Hine, junio 1910. *Library of Congress*, <https://www.loc.gov/pictures/item/201867594/>

Figura 2. Hine mientras fotografía en un *slum* de Nueva York

Fuente: Autoría desconocida, circa 1910. *Eastman Museum*, <https://www.eastman.org/lewis-hine---photographer-social-justice>

2. Géneros discursivos, comunidades e investigación social con fotografías (Fotosociología I)

Entre los motivos que explican por qué la fotografía ha despertado interés en campos diversos se cuenta su potencial para desarrollar nuevos modos de mirar, de ver e imaginar. Aunque tardíamente, en comparación con otros campos de investigación, la sociología no ha sido ajena a ello y ha ido incorporando la práctica fotográfica en sus investigaciones, lo que ha dado lugar a distintas maneras de hacer sociología *con* fotografías (aquellas generadas en el propio proceso de una investigación concreta). Tal incorporación se identifica con un esfuerzo renovado por el trabajo de campo o la investigación empírica a través de su utilización como herramienta de producción de datos (Rose, 2019: 479 y ss.), interviniendo así en una redefinición de ciertas técnicas de investigación al primar su capacidad de registro junto a la de observación (tales como, por ejemplo, la fotoentrevista –desde John Collier– o la fotodocumentación –en tanto que construcción visual de lo social, distinguiéndose de la documentación fotográfica y de la fotografía documental–). Pero se trata de una observación que, en todo caso, conviene problematizar.

En este punto merece la pena traer a colación lo señalado por Iván Illich acerca de que durante el renacimiento “el uso del vocablo ‘observación’ supone una novedad: este designa la visión en relación con un instrumento. De ahí en adelante, la verdad no es lo que el ojo haya visto, sino el resultado de la observación” (Illich, 1995: 309). Se gesta así una instrumentalización de la mirada que conocerá una constante actualización y puesta a punto sociotécnica, dando lugar a figuras como los observatorios; por lo general, estos se identifican con campos como la astronomía, aunque hace ya tiempo

que Michel Foucault puso de relieve su relevancia como dispositivo de vigilancia social al instituir (en la escuela, el hospital, la prisión, etc.) unas “miradas que deben ver sin ser vistas” (Foucault, 1984: 175). A través de los observatorios se promueve otra forma de visión e instaura un régimen de visibilidad. Este se pretende objetivo y transparente, en concordancia con una “epistemología objetivista” que concibe un observador cuidadosamente separado de sus observaciones, a la vez que un observado independiente de quien lo observa; por tanto, todas las prácticas fundamentadas en ella consistirán en “actividades que pretendan captar una característica situada más allá de la propia actividad”, contribuyendo sobremanera a un proceso de socialización en la idea de que “la representación es el medio por el que generamos imágenes (reflejos, representaciones, informes) de un objeto *situado ahí fuera*” (Woolgar, 1991: 46). En general, la realización de una investigación social cualitativa y, en particular, el ejercicio de una fotosociología habrá de vérselas con la impronta e implantación de esta concepción heredada.

De cara a contrarrestar su alcance cabe considerar el observar al que se refiere la observancia. Para empezar, esta se desmarca de la hegemónica sobredeterminación visual de la observación, pues se refiere a la acción de observar en cuanto “adoptar una disposición a...” (que es tanto como atenerse a un modelo, acatar una regla, seguir una costumbre, adherirse a una recomendación o cierta consigna, respetar un protocolo, etc.) En el caso de una investigación social, este observar al que se refiere la observancia atañe entonces a cada una de las prácticas que intervienen en la misma –que lo son de escritura, lectura, escucha, espera, observación, etc.–, así como a cuáles son los presupuestos desde los que se conforma. De este modo, sus distintas observancias darán cuenta del carácter situado de sus observaciones.

Por lo que se refiere a las técnicas de investigación social involucradas, lo anterior conlleva plantearse con arreglo a sus heterogeneidades constitutivas, contándose entre ellas la conformación sociohistórica de su carácter discursivo e interactivo, tratándose, como es el caso, de técnicas que responden a un enfoque conversacional o visual (e incluso a su combinación, como sucede en fotosociología). Al considerar las técnicas a tenor de la interacción abordamos aquellas dinámicas que las conforman (con mayor o menor grado de directividad: interrogatorio, mesa redonda, debate, taller, conversación, etc.); mientras que al hacerlo en relación al discurso, estas se inscriben en una diversidad de géneros discursivos, mostrando así ciertas formas instituidas (por tanto, típicas y relativamente estables) de dispositivos tecnológicos de investigación que han ido cobrando forma sociohistóricamente (encuesta, relato de vida, entrevista abierta, grupo de discusión, diario visual, fotovoz, etc.). Se establecen de este modo unas u otras constricciones de género –en clave de finalidad, de composición, de soporte o existencia material, de inscripción temporal, de competencias, de lugares, roles, etc.–, las cuales suscitarán en cada caso determinadas expectativas en relación a la producción de datos, al análisis y a su publicación o circulación.

El planteamiento de los géneros discursivos se cuenta entre las aportaciones del análisis de discurso que resultarían de interés para una aproximación fotosociológica. Su nueva formulación surge como una problematización del hegemónico alcance de los géneros en retórica y literatura, pues estos se aplicaban a otros campos como la filosofía, el derecho o la religión, en tanto en cuanto a todos ellos se les supone la generación de producciones verbales y textuales de prestigio (esto es, a las cuales se les otorga la consideración de ser dignas de enseñanza y estudio). Frente a esta tradición, Mijail Bajtín reclama su problematización de cara a aprehender el universo del discurso en su globalidad al considerar distintos ámbitos de la actividad social y sus correspondientes prácticas verbales –escritas u orales–. Esta orientación ha supuesto una

posterior “extensión de la categoría de género de discurso al conjunto de enunciados de una sociedad: todo enunciado está inscrito en un género de discurso, los datos verbales son siempre formateados por constricciones genéricas” (Maingueneau, 2014: 112).

A diferencia de la tradición literaria, cuya idea de género se centra en particularidades de textos que devienen canónicos, a través de la noción de género discursivo se plantea la articulación entre características de formas textuales y constricciones de la organización discursiva; que conlleva prestar atención a recurrencias formales así como a constricciones situacionales, tanto a las regularidades compositivas de los textos como al anclaje social de aquellas prácticas involucradas en la producción de textos y discursos, considerando que estos aspectos están interrelacionados pues, bajo este enfoque, se prima el carácter sociohistórico de los géneros.

En el caso de una disciplina como la sociología, la caracterización de género discursivo resulta fácilmente reconocible en ciertas formas discursivas típicas como la monografía, el informe, el artículo, la conferencia, el seminario, etc. Sin embargo, propuestas como la del *photo-study*, realizada en su día por Lewis Hine, situado en la frontera entre monografía, informe de investigación y ensayo fotográfico, proponiéndose así un género híbrido como nuevo género de investigación en sociología (en este caso, fotosociológico), es rechazado como dispositivo enunciativo porque no encaja en el modelo de identidad discursiva de dicha disciplina, desestimándose su inclusión en el repertorio canónico de aquellos géneros discursivos que se manejan por parte de sus practicantes, a pesar de que suponga una nueva manera de hacer sociología.

Bien es cierto que otro tanto sucede con las propias técnicas de investigación –tales como la encuesta, la entrevista semidirectiva, el relato de vida, el grupo de discusión, etc.–, integradas en la disciplina y de utilización corriente, al considerárseles de manera habitual desde una perspectiva utilitaria y extractiva, esto es, en cuanto dispositivos de captura –donde lo que se prima es su aplicación– y no en tanto que dispositivos enunciativos; de los cuales también participan aquellas instituciones que así hacen posible un discurso, a la vez que ese discurso –legitimándolas– las torna posibles.

Otro tanto ocurre, aunque de manera aún más acusada, tratándose de la pertinencia de abordar la posibilidad de distintos géneros fotosociológicos bajo una perspectiva discursiva. Lo que da lugar a un repertorio constituido por casos como el de la refotografía (que conjuga repetición fotográfica y diacronía) según dos modalidades: por contraste secuencial o mediante superposición parcial; pero también a casos como el fotomontaje (que conjuga articulación y fusión), el fotoensayo (conformando una serie visual), el fotoestudio (cuya serie es verbovisual), etc.

Al respecto deberemos tener en cuenta que un género pide o requiere diferentes temas y esquemas narrativos, así como ciertas estructuras –conforme a reglas de organización del género textual–, dando así lugar a estereotipos propios según el género de que se trate. En términos fotosociológicos esto se traduce en distinciones como la planteada por Douglas Harper acerca de

“gente utilizando imágenes de una o muchas maneras para aprender algo juntos. A veces los investigadores hacen fotos en su trabajo de campo y después hablan sobre ello con la gente a la que han fotografiado (*photo-elicitation*); otras veces, los investigadores le dan una cámara a la gente para que así fotografíe en su propio entorno (*photovoice*)” (Harper, 2012: 155).

Bien puede decirse que trata de articular las propias imágenes y narrativas generadas “al otro lado del espejo” (Jonas, 2011).

En este sentido, tener presente la noción de género discursivo en distintos momentos del proceso de investigación puede resultar relevante, tanto a la hora de configurar el objeto de una práctica fotosociológica así como de acometer su análisis. El caso empírico que tratamos a continuación pretende servir como ejemplo de ello. El mismo forma parte de un retrato sociourbano de la pandemia de COVID-19 llevado a cabo en Vitoria-Gasteiz entre 2020 y 2024. Una investigación en cuyo desarrollo se combinan varios géneros fotosociológicos: fotoestudio, itinerarios comentados (Petiteau y Pasquier, 2001) y fotoelicitación.

Figura 3. Pintada antimascarillas

Fuente: Fotografía del autor.

El fotoestudio quiere dar cuenta de una observación flotante de carácter peripatético, consistente en una deambulación urbana por parte del investigador prestando atención a su encuentro con cualquier elemento que de la pandemia se haya ido incorporando a la ciudad. Se ha de tener en cuenta que la intervención fotográfica tiene un carácter performativo además de documental y, en no pocas ocasiones, el acto de fotografiar marca sus momentos, como la cadencia misma de la deambulación, retroalimentándose mutuamente. Minucioso y longitudinal, el fotoestudio se pone en práctica frecuentando los lugares donde se produce dicho encuentro, para así conocer su suerte a lo largo del tiempo (mientras que el protagonismo de la pandemia se va diluyendo).

En cuanto a los itinerarios, estos se acometen en compañía de residentes en diferentes barrios, quienes así se convierten en guías, para conocer su relato de lo que supuso dicho fenómeno en términos tanto de socialización como de sociabilidad cotidiana, pidiéndoles que elaboren una narración *in situ* de lo que haya ocurrido en cada caso –un ejercicio de memoria en tanto que saber discursivo constituyéndose sociohistóricamente (Orlandi, 2012)–. A través del mismo interesa abordar cómo fueron sus manifestaciones pasadas y qué fue de ellas, así como qué se percibe de los vestigios que aún perduren, tratando de explorar la relación con lo visible y lo invisible así como con lo dicho y no dicho, fotografiándose todo aquello que se vaya señalando como significativo. Y por lo que se refiere a la fotoelicitación, esta procede a la hora de retomar elementos no señalados –o que sólo lo han sido al paso– por parte de tales residentes, así como para realizar comparaciones de aquellos en distintos momentos.

En estas páginas solo nos ocuparemos de un aspecto tratado en el fotoestudio (cuyas fotografías se utilizan asimismo para la fotoelicitación): las pintadas COVID. No

muy tenidas en cuenta, su interés como objeto fotosociológico surge en tanto que integrantes de la imaginería COVID. Esta no se circunscribe a la iconografía científica, esto es, biomédica, farmacéutica, epidemiológica, demográfica, etc., que circula por los media (televisión, Internet...), pues también forman parte de ella tanto la iconicidad de carteles y paneles institucionales, así como de las viñetas (en la prensa escrita) y el humor gráfico (que se hace presente en muy variados soportes como, por ejemplo, camisetas), más los trabajos de fotoperiodismo, la irrupción de figuras del cuidado colectivo –consideradas, por poco tiempo, como esenciales e indispensables– junto a figuras mediáticas de la divulgación y polemistas, etc.

Pero dicho interés se acentúa debido a las características de su conformación como texto verbovisual. Constituidas por un conjunto de inscripciones escriturales y gráficas, de las pintadas se retiene demasiado a menudo tan sólo el mensaje que se vehicula en cada caso, obviando así muchos de los elementos que le otorgan su particular *vis conceptual*, pues esta no proviene únicamente del contenido que exhibe, sino que requiere de su combinación con aquellas materialidades en las que se inscribe, transformándolas en índices (tanto metalingüísticos como visuales), contando así las relaciones que establece en su ubicación. En la fotografía de la figura 3 se puede apreciar la localización elegida para una pintada antimascarillas: se trata de una pared donde ya coexistían tres grafitis más, para superponerse a dos de ellos –contraviniendo así la norma no escrita de no “pisar” o tapar una pieza ya realizada–; esto no solo responde a un acto de tachadura, sino que asimismo es un intento por aprovecharse de los mismos elementos que definen su enmarque. Nótese que la pintada y el resto de grafitis se ciñen al espacio encuadrado por el límite superior del muro y el límite inferior del pasamanos que, dispuesto en diagonal, va angostando el espacio disponible a la vez que sirva de subrayado al prolongarse por debajo de lo escrito.

Por demás, el abordaje fotosociológico permite captar algunas singularidades de su empresa de intensificación visual en un contexto urbano. En este, aunque durante las últimas décadas nuestras prácticas visuales en la ciudad han ido incorporando otras miradas (como las derivadas de la implantación de cámaras de vigilancia en circuitos cerrados de televisión), desde el siglo XVII la configuración visual a través de sus letreros, rótulos, carteles, escaparates, etc., se muestra conformada para una mirada incidental, de manera que la consideración de su presencia pueda darse mientras se está prestando atención a otra cosa o situación –lo propio de la deambulación urbana por parte de transeúntes, paseantes, consumidores...–. Ya sea a través del neón, de una tipografía diferente, de una disposición inusual, etc. el despliegue de tales mensajes en la ciudad supone un espectáculo, aunque quizá sea más preciso decir que nos sitúa ante una puesta en escena.

Encararla fotosociológicamente supone abordar la pintada también en tanto que texto verbovisual que se diferencia de otro tipo de grafiti o del cartel, por ejemplo, a pesar de compartir su inscripción en el espacio público, pues guarda una semejanza relevante con otro objeto político: la pancarta (Artières, 2013). Al igual que esta, se conforman como “frases sin texto” (Mainguenu, 2012), por cuanto circulan de manera autónoma, inscribiéndose uno y otro caso en un proceso de aforización generalizada; esta consiste en la reducción a la simple expresión de un contenido que, en cuanto tal, debe ser comprensible y comprimible, lo que está a la orden del día en distintas disciplinas –donde impera el resumen informativo (desde el periodismo a la sociología)–, además se ve potenciado por las actuales redes sociales (“describete en 140 caracteres”). De ahí que, al plantearse llevar a cabo tal crónica fotosociológica, se asuma dicha dimensión discursiva y dar cuenta de cuál es su forma, formato y fuerza expresiva –permitiéndonos asimismo establecer un inventario verbovisual–, en vez de

tan solo considerar las pintadas COVID a tenor de su contenido, lo que se puede resolver mediante la transcripción de las frases que en ellas se exhiben (del tipo: “cada cual se contagia de lo que se merece”, “pcr = farsa”, etc.) para trasladarlas a un listado y su posterior categorización. En este punto cabe recordar que toda imagen además de un contenido también supone tanto un primer continente para el pensamiento así como un operador de transformaciones (Tisseron, 1995).

En efecto, las pintadas muestran frases sueltas, que se presentan como si no tuvieran autoría o, en todo caso, aquella que le correspondiese fuera anónima. De este modo parecen querer beneficiarse de su cercanía simbólica con lo proverbial –asociado a la sabiduría popular y ancestral–. Pero resultará de interés explorar el alcance de lo que aquí se pone en juego a través de esa estrategia de enunciación aforizadora, puesto que en este caso cabe inscribirlas en una tradición moralista con figuras como la sentencia o géneros como la máxima (que, a partir del siglo XVI, adquiere el sentido de precepto o regla moral en referencia a una verdad general).

Una pintada ya supone un tipo de exhortación en sí misma, del tipo: “¡mira!”; pero en su caso, tal filiación –con una tradición que se valía de la retórica de la culpa o censura con el objetivo de exhortar al oyente a cambiar un estilo de vida–, modifica el tipo de exhortación, pasando aquí a ser del tipo: “¡recuerda!”. No en vano, en torno a este tipo de textos verbosuales y el género discursivo asociado, se aglutina una comunidad discursiva, a cuyos integrantes se ha etiquetado como “negacionistas”, cuyos mensajes ya enunciados en foros, canales, redes, etc. (más allá de los sintéticos “coronatimo” o “plandemia”, por ejemplo), se reiteran a través de dichas pintadas; lo que supone una forma característica del fenómeno de *particitación* –un “vocablo compuesto por *participación* y *citación*” (Maingueneau, 2012: 59)–. Este supone el manejo de cierto thesaurus indisociable de una comunidad, que a su vez se define por la utilización del mismo, legitimándose en este caso como contestación a lo que desde dicha comunidad se considera un clima opresivo de exhortación institucional (ya sea a usar mascarilla, utilizar gel hidroalcohólico, vacunarse...)

Así, las pintadas COVID se pretenden como gritos mudos en un entorno que hace oídos sordos, construyendo de esta manera un destinatario al que se tiene por desinformado –que oye pero no escucha, que ve aunque no mira, etc.–, pero al que se presupone potencialmente integrante de dicha comunidad, por lo que se le dirigen esas llamadas de atención que recurren a cierta inducción emocional (“Si quieres a tus hijos, no les vacunes!!”) o a una apropiación del discurso científico (“mascarilla inmunodepresora”), así como a un tono implicativo (“Tu salud, su negocio”), etc. De la estabilización de estas expresiones dependerá que se conviertan en eslóganes, vehiculando aquellos valores que la comunidad propugna o reprueba.

Estas pintadas, como cualquier otra, forman parte de un sistema de (des)orden visual, conformado tanto por prescripciones como por proscripciones sociourbanas, muchas de ellas en consonancia con cierta “utopía de civilidad” –que conjuga civismo y urbanidad– de corte higienista (Soares de Oliveira, 2013). Si, en general, al grafiti se le prohíbe ocupar determinados espacios y se les cede otros (efecto de su patrimonialización para la imagen de marca de una ciudad), las pintadas son asociadas a un vandalismo que requiere de políticas de borrado y limpieza. Desde este punto de vista, se caracterizan por su transitoriedad. Pero en el caso que nos ocupa, dicho carácter se resuelve en un doble sentido: el primero de ellos se refiere a la condición efímera de toda pintada, que aquí se ve reforzada por una vocación de muchas de ellas por situarse entre un visto y no visto, habida cuenta que se nos presentan sobre soportes móviles o desechables. De ello dan cuenta las fotografías realizadas a las distintas pintadas COVID, pues tienen en cuenta tanto su materialidad como la del entorno urbano en que

se ubica cada una de ellas. Esto nos permite tomar en consideración la heterogeneidad de la inserción de tales pintadas en el panorama urbano, así como una explicación acerca de la elección de sus localizaciones pues esta parece radicar en el carácter contingente del tipo de actividades de sus potenciales espectadores, a las cuales se trata de asociar su presencia –ya sea porque se pretende captar su atención al caminar, en el inicio de una cuesta (figura 3) o al ir a echar los envases en el contenedor de reciclaje (figura 4)–, captando una mirada incidental. De ahí el segundo sentido de dicho carácter transitorio, referido a su ubicación en relación a la eventualidad de tales prácticas.

Figura 4. Pintada antivacuna

Fuente: Fotografía del autor.

3. Escenografía, ethos discursivo e investigación social sobre fotografías (Fotosociología II)

En el campo de la fotosociología algunas investigaciones se llevan a cabo trabajando a la vez *con* y *sobre* fotografías, esto es, no solo generando imágenes fotográficas al incorporar dicha práctica en el proceso de investigación, sino también integrando en este otras fotografías que hayan sido creadas previamente y mediante una práctica fotográfica al margen de dicho proceso. Asimismo, en otras investigaciones solo se trabaja *sobre* fotografías que, pudiendo ser de origen profesional o vernáculo, forman parte de algún tipo de archivo personal o institucional (que ya supone un nivel de discursividad).

En este apartado nos centraremos en un ejemplo entre aquellas fotografías que pueblan las hemerotecas, pues son publicadas en medios de comunicación. Su interés radica en que estos se cuentan entre los modos de la visualidad cuya intervención resulta decisiva en la transformación del espacio público de la modernidad (Angenot, 1982; Ross, 1988). De ahí lo pertinente de su caracterización como “un espacio de gravitación y de conflicto de fuerzas entre visibilidades e invisibilidades (es notorio el énfasis actual de los políticos y periodistas en la operación de “visualizar” como sinónimo de elevar a público o simular lo público)” (Abril, 2007: 7).

La consideración fotosociológica de ese tipo de producción fotográfica supone seguir haciendo sociología por otros medios, prestando atención a la mirada que se nos asigna en la narración visual de que se trate, así como a la práctica sociodiscursiva que la conforma, a su circulación en la trama verbovisual en que se inscribe, a las estrategias de regulación de aquellos miramientos que le atañen según las formas del mirar

colectivo... El caso del que nos ocuparemos en estas páginas resulta un compendio de todo ello.

Figura 5. Ejecución de Ruth Snyder

Fuente: *Daily News* (13/01/1928), disponible en: <https://historyofjournalism.onmason.com/wp-content/blogs.dir/231/files/2016/04/greatest-hits-crime-1920s-new-york-noir-frontpage.jpg>

Para no contribuir una vez más a la écfrasis generalizada (debiéndonos contentar entonces con la evocación de una representación visual mediante una representación verbal), a la que hoy parece abocarnos una creciente imposibilidad de reproducir tal o cual imagen por motivos legales aunque las mismas circulen por doquier, estas páginas se centrarán en un texto verbovisual que hoy en día ya forma parte de la imaginaria periodística. La imagen fotográfica concernida es antigua en relación con las antes apuntadas –pues data de hace casi un siglo, lo que libera su utilización pública–, pero comparte idéntico afán de conmoción hipnótica: se trata de aquella fotografía que el diario *Daily News* de Nueva York exhibe en su portada, tanto el 13 como el 14 de enero de 1928; en ella se muestra el cuerpo de una mujer sentada en una silla, amarrada a la misma y enmascarada. La abordamos aquí a través de sus condiciones de producción y de circulación, a tenor de la inscripción sociodiscursiva de una mirada realista (que en realidad la conforma), prefigurando el alcance de ciertos usos inhumanos de la imagen fotográfica en términos sociopolíticos.

La portada en cuestión (figura 5), vista con nuestros actuales ojos iconofagos (Illich, 1993: 160), esto es, vista bajo un régimen de solicitud permanente de la mirada, supone todo un ejercicio de hipervisibilidad mediática. Sin embargo, su publicación nos sitúa más bien en los albores de ese nuevo modo de ver y sentir que dará paso a una producción de la realidad por exceso –ya que tiende a la saturación del espacio de representación–, yendo de lo espectacular a lo especular (Imbert, 2004). De ahí que empecemos por tomar en consideración su anclaje sociodiscursivo y atendamos a las características básicas que definen la composición gráfica de ese texto verbovisual del que forma parte la fotografía en cuestión.

Exceptuando la cabecera del periódico –que pone en escena al garante que cabe asociar al texto por parte de sus lectores–, estas nos lo revelan en concordancia con una estructura compositiva presente en la tradición literaria europea desde el siglo XVI y conocida como emblemática. Su estructura clásica es la siguiente: en la parte superior, un título (*mote* o “alma”), que por lo general adopta una forma sentenciosa y apunta a la imagen que lo acompaña dando algún tipo de pista acerca del sentido de la misma; en el centro, una figura (*pictura* o “cuerpo”) que opera como ideograma –esto es, como símbolo gráfico encargado de representar una idea abstracta, en este caso en un sentido moral–; en la parte inferior, un texto explicativo (*declaratio* o “glosa”) que sirve de interrelación entre el sentido que transmite la figura y expresa el título, con carácter moralizante.

A pesar de lo alejada que pueda parecer esta referencia, cabe recordar que en realidad dicha estructura aún sigue vigente en la conformación verbovisual de muchas campañas publicitarias, asumiendo en este caso la carga moral de la sociedad de consumo (actualizando valores y estilos de vida). Pero, ateniéndonos a dicha portada, podemos reconocer en la acción conjunta que ahí se plantea entre un encabezamiento sintético y una imagen enigmática no sólo una interpelación visual (a la vez tipográfica y fotográfica), sino asimismo la articulación de una participación *de* y *en* un hecho consumado pues, a la vez que se nos da noticia de un suceso, se nos hace partícipes del mismo, en el doble sentido de convertirnos en testigos y coenunciadores. Pero, ¿de qué? ¿Cuál es ese acontecimiento noticioso? ¿En qué dirección debemos leerlo? ¿Qué es lo que hace posible que una sola palabra y una fotografía difusa se revelen hasta ese punto inteligibles?.

Para quienes se enfrentan a esa portada en 1928, resulta que título y figura se explican mutuamente, al verse concernidos por el acontecimiento y alcanzados por la empresa moralista que lo nutre informativamente ya que se refiere a un caso que la prensa lleva cubriendo durante meses; de hecho, se diría que ese título asociado a esa figura parece venir a poner un punto final a un recorrido narrativo que se ha compartido. En cambio, no ocurre lo mismo para quienes aborden dicha portada hoy en día, pues se carece de aquellas claves acerca de tal acontecimiento y su cobertura informativa, necesarias para que tal combinación resulte pertinente. Puede disponerse de ellas si se acude a la emblemática glosa, en forma de párrafo recuadrado en la parte inferior de la página, donde las mismas se despliegan. Este reza como sigue: “*Foto de la muerte de Ruth Snyder*. Quizás sea esta la foto exclusiva más notable de la historia de la criminología. Muestra la escena real en el corredor de la muerte de Sing Sing cuando la corriente letal recorrió el cuerpo de Ruth Snyder a las 11:06 de anoche. Su cabeza con casco se irguió para morir, junto a su cara enmascarada y un electrodo atado a su pierna derecha desnuda. A su lado está la mesa de autopsias en la que se depositó su cuerpo. Judd Gray, murmurando una oración, la siguió por el estrecho pasillo a las 11:14. ‘Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen...’, fueron las últimas palabras de Ruth. La foto es la primera de una ejecución en Sing Sing y la primera de la electrocución de una mujer” (*Daily News*, 13/01/1928, p. 1, Edición Extra).

En efecto, esta portada supone el punto culminante en el caso mediatizado de Ruth Snyder, 32 años, a quien ahí se retrata durante su ajusticiamiento en la silla eléctrica tras haber sido condenada a muerte por el asesinato de su marido junto a Judd Gray, asimismo condenado como cómplice; ambos habían protagonizado un caso judicial al que la prensa dedicó mucha atención, siguiéndolo desde la detención de ambos, pasando por todo el juicio y la sentencia condenatoria, hasta su ejecución y posterior entierro. Este párrafo da muchas claves a quienes no hubieran seguido lo publicado con anterioridad; pero, en este punto, deberemos preguntarnos qué le aportaba a quienes sí

lo habían hecho y, por tanto, cuál es su papel en relación a la figura y el título, esto es, en su triple conjunción pues operan recursivamente. El párrafo funciona a la vez como glosa y como pie de foto, ya que ahí no solo se la contextualiza y califica –como “exclusiva”, “notable”–, sino que además se establece que la misma “muestra la escena real” de dicho ajusticiamiento. Se adscribe así a la escena una mirada realista, caracterizada por otorgarle valor de prueba a la fotografía (figura) y valor descriptivo al texto escrito (título) respecto a un real preexistente, de manera que una y otro se producen como algo natural. Pero, a través de tal adscripción, lo que se está obviando es que:

“todo texto –incluso el texto fotográfico– es una actividad de producción de significado que se realiza dentro de un cierto *régimen de sentido* (...) El realismo es una práctica social de representación, una forma general de producción discursiva, una normalidad que permite una serie de variaciones estrictamente delimitada (...) [que funciona] mediante una relación entre el ‘texto’ realista y otros ‘textos’ de los que difiere y en los que defiere. Esta reciprocidad es lo que adquiere el poder de lo real: una realidad del entretexo más allá de la cual no existe sentido. Lo que se oculta ‘detrás’ del papel o ‘detrás’ de la imagen no es la realidad –el referente–, sino la referencia: una sutil telaraña del discurso en la que el realismo se enreda en un complejo tejido de nociones, representaciones, imágenes, actitudes, gestos y modos de acción que funcionan como saber hacer cotidiano, ‘ideología práctica’, normas dentro de las cuales las personas viven su relación con el mundo” (Tagg, 2005: 128-130).

Desde esta perspectiva cabe entender que esa escena ante la que el *Daily News* se arroga una mirada realista –que a su vez le endosa a sus lectores–, en realidad responde a una escenificación (o puesta en escena a través de estrategias ficcionales, de persuasión, etc.); solo que esa mirada realista tiene como principal efecto eludirla por completo.

En términos de análisis de discurso, la conformación de dicha portada comporta la articulación de un dispositivo enunciativo con el momento discursivo, además de determinados escenarios, cierta intertextualidad... pues de lo aquí se trata es de una escena enunciativa, de la que el discurso muestra tanto su escenografía como su ethos (Maingueneau, 1999), así como al destinatario que a través de este se incorpora.

Un discurso que asimismo debe establecer su legitimidad. En el caso de la fotografía que nos ocupa, esta es calificada de “extraordinaria”, “la primera de...”, etc.; pero eso mismo hace que se encuentre fuera de lugar o, dicho de otra forma, que haya de encontrar su lugar, pues no lo tiene definido de antemano. De ahí el esfuerzo llevado a cabo desde la edición del periódico por hacerla encajar, construyendo para ello una singular puesta en escena de la enunciación (una *escenografía*, en términos de análisis de discurso), esto es, dando forma a la situación a partir de la cual se pretende enunciar; esta en modo alguno consiste en un decorado, ya que la misma “legitima un enunciado que, a su vez, debe legitimarla, debe establecer que esa escenografía de la que proviene la palabra es precisamente *la* escenografía requerida para enunciar como conviene en tal o cual género de discurso” (Maingueneau, 2014: 130).

En este caso, se trata de asociar esa fotografía a la escenografía que le es propia al documento, dependiente de un régimen instituido, eligiendo entre los posibles uno que sirva de garante; así se desprende del intento de inscripción planteado en la glosa antes comentada: “Quizás sea ésta la foto exclusiva más notable de la historia de la criminología” (*Daily News*, 13/01/1928, p.1). Un primer intento, en todo caso, pues tan

solo 24 horas después la glosa que acompaña a esa misma fotografía (que pasa a ser “la única foto no oficial tomada dentro de la cámara de la muerte”) establece ya cuál ha de ser su lugar de ahí en adelante tras modificar el estatus del documento: “Su primera publicación en la edición Extra de ayer fue la hazaña más comentada de la historia del periodismo” (*Daily News*, 14/01/1928, p. 1).

Por otra parte, es cierto que solemos identificar lo que se nos muestra fotográficamente como una escena en tanto en cuanto está dotada de unidad en sí misma al presentar bien una situación de la vida real considerada como un espectáculo digno de atención, bien cierto ambiente en el que se desarrolla una actividad o bien la representación de un acontecimiento en el que intervienen distintas figuras –conocida como representación escénica, precisamente–. Pero esto sólo ocurre hasta cierto punto, ya que el sentido y alcance de tal escena puede variar por completo, hasta el punto de ser varias las posibles escenas que ahí se muestran, siendo discriminadas unas u otras en función de aquello que –de cara a su entendimiento– se incorpore a la imagen fotográfica mediante la movilización de ciertos escenarios. Este término no se refiere al lugar donde ocurra o se desarrolle una situación, sino al conjunto de circunstancias que rodean a tal situación o a las personas que forman parte de la misma; su conocimiento permite el manejo de un repertorio de situaciones de referencia de cara a comprender el tipo de actividades, relaciones... que se nos presentan. Al respecto, resulta paradigmático el ejercicio planteado por el sociólogo Siegfried Kracauer en un artículo publicado en el *Frankfurter Zeitung* el 28 de octubre de 1927 acerca de la fotografía y su difusión masiva en periódicos y revistas ilustradas, cuando esboza un encuentro entre el retrato fotográfico de una mujer en 1864 y quienes la contemplan en ese 1927 tratando de ver en ella a su abuela (Kracauer, 2006: 275-277).

En su conjugación temporal, una fotografía admite una aproximación enunciativa, que afecta a la consideración de la posición desde donde se enuncia así como de la posición que se le adjudica a quien sea su destinatario. En este caso, no resulta baladí la construcción de dicha posición por parte del medio en cuestión. En efecto, en tanto que lectores de un periódico solemos pensar que alguno habrá cuyas hechuras –sean ideológicas, informativas, estilísticas, etc.– se ajusten a las nuestras mejor que los otros; sin embargo, esa adaptación suele ir en sentido contrario, pues “el destinatario, antes de ser un *público empírico*, es decir, el conjunto de individuos que efectivamente leerán el texto, no es más que una especie de figura a la cual debe prestarle ciertas aptitudes el escritor (esto es, quien lo escribe)” (Maingueneau, 1998: 33). Se postula así por parte de cada periódico un lector modelo, en el que nos reconoceremos o no según sea el caso.

Ante una noticia de prensa en forma de texto verbovisual se estila manejar el asunto de que se trate según la siguiente formulación: una vez visto y leído, pasa a estar sabido. Ahora bien, lo sabido no sólo interviene al final de ese periplo, sino que lo hace incluso desde antes de que el mismo tenga lugar, pues la configuración de dicho texto responde a la movilización de una competencia enciclopédica así como a la imposición de determinada escenografía discursiva. Dicha competencia no solo incluye saberes –en tanto que una serie de conocimientos acerca del mundo–, sino también formas de saber hacer –en términos de habilidad para resolver problemas prácticos o experiencia en el ejercicio de una actividad–, lo que resulta indispensable de cara a la interpretación de dichos textos verbovisuales a tenor de cierto conocimiento previo de un repertorio, el cual constituye una serie estereotipada.

En el caso de la fotografía que nos ocupa, esta fue utilizada en tres portadas distintas, siendo acompañada en la que se publicó al día siguiente de otro titular: “*Crowds follow Ruth And Judd to Grave*”. Esa mención de los protagonistas del suceso a través de sus nombres propios –lo que se repite en distintos artículos a lo largo de la

cobertura informativa– supone un conocimiento tácito por parte de los lectores (al igual que sucede en las crónicas deportivas cuando se denomina de este mismo modo a tal o cual deportista y en los artículos de economía cuando se hace lo propio respecto a una entidad a la que se designa con sus siglas, por ejemplo). Un conocimiento tácito que ha sido alimentado por una cobertura que no sólo fue amplia, sino además encarnizada en el plano moral, pues la figura de Ruth Snyder fue mostrada como motivo de escarnio público, identificándola con un prototipo nada aconsejable de mujer liberada de los años 20, además de ser repetidamente vilipendiada al denominarla “*Ruthless Ruth*” (o Ruth la despiadada), un apelativo que la prensa aireó para azuzar entre sus lectores un sentimiento de agravio u ofensa.

Esa construcción del destinatario (en posición de coenunciador) se acompaña de una presentación de sí –o ethos discursivo– por parte de un enunciador que, en este caso, se erige en representante de un conjunto a través de la promoción de una mirada realista, tal y como señalábamos. Se trata de una mirada que permite mostrar y mostrarse de una determinada manera, con el fin de parecer creíble y legitimarse, pues está incorporada en el propio proceso de enunciación. En este punto conviene no perder de vista que la cobertura del caso no solo fue encarnizada en el plano moral, sino también en el plano periodístico, derivándose de ello precisamente el carácter singular de esa fotografía que ocupa la portada. De hecho, el *Daily News* era un periódico que se autodenominaba como “New York’s Picture Newspaper”, pues tenía a gala que no solo cubría sucesos siguiéndolos de cerca y escribiendo acerca de ellos, sino que además los mostraba. Con tal propósito utilizaba la fotografía y de manera prolija, mientras que otros periódicos lo hacían puntualmente y a menudo aún echaban mano del dibujo.

Precisamente, tratando de conseguir una primicia respecto a la competencia, se urdió un plan para la obtención de “la foto exclusiva”, trayendo a Nueva York desde Chicago a un fotorreportero –Tom Howard, del *Chicago Tribune*– que no fuera conocido por los funcionarios de la prisión de Sing Sing ni por los periodistas de Nueva York e incluirlo entre los 20 testigos de la ejecución sin provocar recelos, para que así pudiese sacar alguna foto durante la misma con una cámara que llevaba oculta bajo su pantalón, pues las cámaras estaban prohibidas. Todo lo cual resulta relevante si tenemos en cuenta que, en realidad, la fotografía que se obtuvo de esta manera fue otra bien distinta (figura 6), generándose a partir de un fragmento de ésta la que coparía millones de portadas (y no sólo las del *Daily News*) durante días.

Figura 6. Ruth Snyder en la Silla Eléctrica

Fuente: Thomas Howard (12/01/1928) <https://www.icp.org/browse/archive/objects/ruth-snyder-in-chair>

En efecto, la fotografía protagonista de la portada del *Daily News*, que ha llegado a ser considerada como “la foto de tabloide más famosa de la década”, no es sino el resultado de haber alterado otra fotografía mediante la selección de un segmento de esta, su recorte, ampliación de esa sección, posterior reencuadre y retoque del conjunto (por ejemplo, la difuminación del fondo, lo que hace que desaparezca por completo aquella figura más cercana a la silla –¿quizá la del verdugo?– que asoma detrás de esta). Pero antes de denunciar esa edición como una manipulación deberemos tener presente la advertencia que, con carácter general, planteaba John Tagg hace más de tres décadas acerca de que

“semejante sabiduría retrospectiva corre siempre el riesgo de convertir el montaje en un caso especial: un caso de manipulación de elementos fotográficos de otro modo verídicos. En un nivel más sutil, no obstante, tenemos que ver que cada fotografía es el resultado de distorsiones específicas, y en todos los sentidos significativas, que hacen que su relación con cualquier realidad anterior sea algo sumamente problemático, y plantean la cuestión del nivel determinante del aparato material y de las prácticas sociales dentro de las cuales tiene lugar la fotografía” (Tagg, 2003: 8).

Enfocando así el caso que nos ocupa, se diría que –al igual que hoy sucede con las manchas que han de aparecer en los anuncios de detergente y requieren ser pintadas, cuando no esculpidas, para parecer verosímiles–, a la mirada realista promovida por los editores de esa portada parece que la realidad no les resulte suficientemente real, por lo que habrían adoptado estrategias capaces de generar un *efecto de realidad*, donde “lo que se está significando es la categoría de lo ‘real’ (y no sus contenidos contingentes); dicho de otra manera, la misma carencia de significado en provecho del simple referente se convierte en el significante mismo del realismo” (Barthes, 1968: 218). Estrategias que se utilizan para la generación de marcos de sentido –mediante distorsiones, un juego de exclusiones e inclusiones, el escamoteo de expectativas, etc.–, como en este caso la del (re)encuadre fotográfico. Una sucinta comparación entre ambas fotografías aclara su alcance.

Por lo que se refiere a la fotografía original, en ella se muestra un conjunto de personas dividido en dos partes: a la izquierda, un espacio reservado para la ejecución; a la derecha, el ocupado por asistentes a la misma. Una composición marcada por las líneas verticales de los cuerpos –más la puerta que ocupa la esquina superior izquierda–, que se ven compensadas por dos únicas horizontales en una disposición escalonada: hacia la izquierda, la alfombra que está bajo la silla; hacia la derecha, la camilla situada un poco más atrás. La disposición oblicua de la toma se deriva de la inclinación y altura del encuadre, que se debe a que dicha fotografía fue tomada con una cámara diminuta y sujeta al tobillo –para pasar desapercibida– con el cable del obturador oculto en la pernera y el disparador en el bolsillo, esto es: un encuadre a ciegas. Tomada a ras de suelo y desde la posición lateral que el fotógrafo ocupaba respecto del espacio reservado al emplazamiento de la silla eléctrica, esa instantánea se realiza en cuanto es activada la corriente y esta atraviesa el cuerpo de Ruth Snyder.

Tales condiciones de producción resultan relevantes ya que explican por qué su figura se percibe completa pero un tanto borrosa, así como la de quien se encuentra detrás de ella que –al estar moviéndose– sale un tanto desvaída, ambas en la mitad izquierda de la foto; pero también por qué, aparte de una figura que –parcialmente fuera de cuadro– aparece partida verticalmente y se sitúa al fondo en la esquina derecha,

únicamente se alcanza a ver la parte inferior del cuerpo –partido horizontalmente– de quienes aparecen en primer término.

Dicha disposición revela que los ojos del fotógrafo y el objetivo de su cámara no han compartido la misma perspectiva; algo que, por el contrario, vendría a negarse en la fotografía de la portada al simular que es el resultado de que ambas son coincidentes pues –en palabras del propio periódico– “muestra un primer plano” (14/01/1928, p. 1). De hecho, en la fotografía de la portada (figura 5) se nos presenta un inexistente retrato de cuerpo entero, aunque ligeramente ladeado, que en su disposición emula el género pictórico del retrato tipo cortesano-secular (ya en cuadro de caballete). Lo que se pretende a través de ese retrato es dar a ver un sujeto conspicuo, que reuniría y concitaría todas las miradas, incluidas tanto las del fotógrafo y de quienes se hallaban presentes en la ejecución, así como las nuestras en cuanto que espectadores en diferido de ese drama. Tal es la mirada que se nos asigna desde el punto de vista narrativo: en una perspectiva frontal, mirando directamente a unos ojos tapados, sosteniéndole la mirada –perdida y (trans)figurada– a ese sujeto conspicuo.

Ahora bien, no es este el caso de la fotografía original (figura 6), pues la orientación de los pies y la disposición de los cuerpos expectantes que ahí han sido fotografiados sugiere una historia bien distinta: en esa sala no hay ningún punto en que se concentren todas las miradas, ni siquiera el ocupado por la silla eléctrica; bien al contrario, lo que allí se produce es una dispersión de las miradas a juzgar por las distintas posturas y las direcciones a las que apuntan los zapatos de quienes asisten a la ejecución –hay quien mira al suelo, quien se ha dado la vuelta, etc.–, revelándose así un sujeto al que mirar de reojo –que es una forma de mirar con disimulo o de evitar mirar directamente–, lejos del sujeto conspicuo que se pretendería desde la portada del periódico.

Se ha de reseñar que, si bien la fotografía original nunca fue publicada como tal, esto es, con la apariencia que aquí se reproduce –aunque pegada en un cartón y con una anotación manual a pie de foto–, sí se publicó ese mismo día una versión de esta en las páginas interiores del periódico. La misma lucía un formato mucho más pequeño que el de la portada –cerca así al de la foto original–, pero tras haberla “corregido”, esto es, tras enderezarla y recortarla a la altura de los zapatos, como si el fotógrafo hubiera hecho un *zoom*, cambiando la distancia focal de la cámara. La misma se acompaña de un pie de foto en el que se anota lo siguiente: “Foto real de la ejecución de Ruth. Solo un segundo después de que se tomara la foto de la página 1. Ruth, con el cuerpo agarrotado por la potente corriente, en el momento de morir en la silla eléctrica de Sing Sing a las 11:06 de anoche. En el extremo derecho, el reverendo John P. McCaffery, capellán de la prisión. En el centro a la derecha se ven las piernas de una matrona y de un funcionario de prisiones” (*Daily News*, 13/01/1928, p. 3, Edición Extraordinaria).

De entrada parecería que ahí se procede a una nueva corrección de la fotografía, como si la manera en que presenta a quienes allí habían acudido –demediados–, se debiese a que la misma se hubiera realizado siguiendo algún criterio de anonimización, pasando entonces a aportar la identificación de tales asistentes; pero el motivo de dicha aportación informativa es dotar de una mayor verosimilitud al apelativo utilizado para designar a esa fotografía como “foto real”. Nótese que esto se hace, curiosamente, después de haber sugerido que hubiera dos fotografías: la publicada en la portada (p. 1) y esta otra (p. 3), al apuntarse que esta se realizó “sólo un segundo después” que aquélla. Sin embargo, la cámara utilizada sólo permitía realizar una toma, condicionada además por la falta de un flash, así como por la inexistencia de algún tipo de película sensible para trabajar con poca luz. En cualquier caso, esa autonomización de la versión

respecto de la original es el resultado de un trabajo consciente por parte de los editores que, orgullosos de su creación, hicieron de esa portada su tarjeta de visita institucional.

Autonomización que no ha dejado de acrecentarse con el paso del tiempo. Un claro ejemplo de ello se podía encontrar en las salas del *Newseum*, museo de Washington dedicado a las noticias mundiales que –tras casi un cuarto de siglo– cerró sus puertas el 31/12/2019, habida cuenta que en el mismo se exhibía la cámara utilizada por Tom Howard para fotografiar dicha ejecución, a la que acompañaba un gran marco donde no figuraba la fotografía original que realizó (figura 6), sino la portada con su versión reelaborada (figura 5), coronado por un rótulo que rezaba: “*Hidden Camera, Public Execution*”. Toda una expresión del alcance de ese texto verbovisual combinando su carácter tanto de tarjeta de visita institucional así como de retrato de caballete, pues no olvidemos que ese tipo de pintura estaba condicionada por la función social de poder ser colgada en una pared. En ese sentido, por cierto, hoy es posible adquirir una reproducción de esa portada (que da cuenta de una atrocidad) para un uso doméstico de ese tipo... ¿Como recordatorio?

4. Conclusiones

Ocuparse de la fotografía en la investigación social atendiendo a la mirada como una de sus dimensiones constitutivas, en interrelación con aquellas otras de la visualidad y la imagen, conlleva considerar la problematización de toda observación. De hecho, el observar de la observación, tan a menudo asociado a la objetivación objetiva, está lejos de resultar neutro e inocente ya que supone una instrumentalización de la mirada, determina un tipo de imágenes e instaura un régimen de visibilidad. De ahí que, para problematizar la observación, deberemos de tomar en consideración otro observar: aquel de la observancia; este se refiere a la conformación de la mirada –a sus condiciones de posibilidad–, pues da cuenta de hasta qué punto nos objetiva aquello que pretendemos objetivar y, en consecuencia, no cabe plantearse observación alguna sin observancia(s).

A la hora de tratar acerca de todo ello, en estas páginas se han abordado dos situaciones de investigación social: trabajar *con* fotografía(s) –integrada(s) en el proceso de investigación– y *sobre* fotografías –al generarse estas al margen del proceso de investigación, sea su origen profesional o vernáculo–. Cada una de dichas situaciones se ha ejemplificado mediante una producción verbovisual concreta, teniendo en cuenta para su elección el carácter distante –en el tiempo y en el espacio– entre ambas, pues el despliegue correspondiente pretende incidir en la relevancia de los esquemas convencionales que se manejan en un momento dado de la historia de una sociedad al situarnos en unas formas de ver y mirar definidas. Sin duda que esto resulta estructurante pues, al establecer determinadas relaciones de sentido entre los elementos que intervienen en la misma, dota de coherencia a tal o cual descripción de lo factual; pero asimismo se revela estructurado por cuanto toda descripción que se pretende factual pone en juego unos u otros rasgos discursivos.

En este punto radica que la aproximación realizada en el presente artículo se plantee desde una articulación entre fotosociología y análisis de discurso, habida cuenta que esta permite estudiar dispositivos de enunciación específicos, de carácter verbovisual e institucional a un mismo tiempo, lo que nos sitúa mirando a lo que nos mira. Dicha articulación se concreta a través de nociones como la de “géneros discursivos”, que identifica –y problematiza– producciones discursivas vigentes en un espacio sociohistórico determinado, incluyéndose el repertorio de los géneros discursivos de carácter fotosociológico. Junto a través de otras nociones, como por ejemplo la de “comunidades discursivas”, pues esta designa a aquellos grupos sociales

cuya existencia está vinculada a la enunciación textual –en este caso, verbovisual– que estos mismos producen; pero también a través de nociones como la de “escenografía” o puesta en escena para dar forma a la situación a partir de la cual se pretende enunciar, y la de “ethos discursivo” referido a la presentación de sí mismo por parte de un enunciador de cara a mostrar a la vez que mostrarse de una determinada manera, etc.

El concurso en este artículo de estas y otras nociones de dicho tenor trata de mostrar la pertinencia fotosociológica no sólo de tener en cuenta la producción (sea propia o ajena) y la recepción de las fotografías con las que se trabaja, sino igualmente la de abordar e interpretar el proceso de institucionalización de la producción fotográfica –de que se trate en cada caso– de conformidad con cierta inscripción sociodiscursiva de una mirada.

5. Bibliografía

- Abril, G. (2007). *Análisis crítico de textos verbovisuales. Mirar lo que nos mira*. Síntesis.
- Abril, G. (2012). Tres dimensiones del texto y de la cultura visual, *IC Revista Científica de Información y Comunicación*, (9). <https://icjournal-ojs.org/index.php/IC-Journal/article/view/237>
- Angenot, M. (1982). *La parole pamphlétaire: Contribution à la typologie des discours modernes*. Payot.
- Artières, Ph. (2013). *La banderole. Histoire d'un objet politique*. Autrement.
- Barthes, R. (1968). El efecto de realidad, en R. Barthes (1987): *El Susurro del Lenguaje* (pp. 210-219). Paidós.
- Deleuze, G. (1987). *Foucault*. Paidós.
- Faccioli, P. y Losacco, G. (Pino). (2003). *Manuale di sociologia visuale*. Franco Angeli.
- Foucault, M. (1984). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Siglo XXI.
- Fraser, P. y Vignaux, G. (2021). *Plan rapproché: Photographier le social*. Éditions Photo-Société.
- Hamus-Vallée, R. (2013). *Sociologie de l'image, sociologie par l'image*. Éditions Charles Corlet.
- Harper, D. (2012). *Visual Sociology*. Routledge.
- Illich, I. (1995). Passé scopique et éthique du regard, en I. Illich (2004): *La perte des sens* (pp. 287-326). Fayard.
- Illich, I. (1993). Hommage d'Ivan Illich à Jacques Ellul, en I. Illich (2004): *La perte des sens* (pp. 153-162). Fayard.
- Imbert, G. (2004). De lo espectacular a lo especular (apostilla a *La Sociedad del Espectáculo*), *CIC-Cuadernos de Información y Comunicación*, 9: 69-81. URL: <https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/oai>
- Jonas, I. (2011). De l'autre côté du miroir. La photographie aux mains des acteurs sociaux, *Revue de l'Institut de Sociologie*, 2010-2011: 151-155.
- Kracauer, S. (1927). La fotografía”, en S. Kracauer (2006): *Estética sin territorio* (pp. 275-298). COAATMU.
- Laulan, A.M. y Terrenoire, J. P. (1982). *Sociologie de l'image*. CNRS.
- Maingueneau, D. (2014). *Discours et analyse du discours*. Armand Colin.
- Maingueneau, D. (2012). *Les phrases sans texte*. Armand Colin.
- Maingueneau, D. (1999). Ethos, scénographie, incorporation, en R. Amossy (dir.): *Images de soi dans le discours* (pp. 75-100). Delachaux et Niestlé.
- Maingueneau, D. (1998). *Analyser les textes de communication*. Dunod.
- Martins, J. de S. (1996). *Sociologia da fotografia e da imagen*. Contexto.

- Métraux, R. (1980). The Study of Culture at a Distance: A Prototype, *American Anthropologist* 82(2), 362-373. <https://doi.org/10.1525/aa.1980.82.2.02a00090>
- Mitchell, W.J.T. (2005). No existen medios visuales, en J.L. Brea (ed.): *Estudios visuales. La epistemología en la era de la globalización* (pp. 17-25). Akal.
- Ornaldi, E. (2007). *Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico*. Pontes Editores (5ª ed.)
- Petiteau, J. Y. y Pasquier, E. (2001). La méthode des itinéraires: récits et parcours, en Grosjean, M. y Thibaud, J.-P. (dir.): *L'espace urbain en méthodes* (pp. 63-77). Parenthèses.
- Rose, G. (2020). *Metodologías visuales. Una introducción a una investigación con materiales visuales*. CENDEAC.
- Ross, K. (1988). *The Emergence of Social Space. Rimbaud and the Paris Commune*. Verso.
- Sampsel-Willmann, K. (2009). *Lewis Hine as Social Critic*. University Press of Mississippi.
- Soares de Oliveira Sobrinho, A. (2013). São Paulo e a ideologia higienista entre os séculos XIX e XX: A utopia da civilidade. *Sociologias*, 15(32), 210-235. <https://seer.ufrgs.br/index.php/sociologias/article/view/38648>
- Tagg, J. (2003). *El peso de la representación. Ensayos sobre fotografías e historias*. Gustavo Gili.
- Tisseron, S. (1995). *Psychanalyse de l'image. Des premiers traits au virtual*. Dunod.
- Walker, J.A. y Chaplin, S. (2002). *Una introducción a la cultura visual*. Octaedro.
- Woolgar, S. (1991). *Ciencia: Abriendo la caja negra*. Anthropos.

* * *

Andrés Davila Legerén (<https://orcid.org/0000-0001-9302-7744>) es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (UCM), postgraduado en Teoría y Praxis de la Investigación de Mercados y del Consumo (UCM) y doctor en Sociología (UPV/EHU), donde ha compaginado durante más de tres décadas tareas de docencia (como Profesor Titular de Universidad adscrito al Departamento de Sociología y Trabajo Social), gestión (asumiendo su dirección durante seis cursos) e investigación (responsable de KOA-Taller de Investigación Cualitativa, integrante de KOHESLAN-Grupo de Estudios para la Cohesión Social y de INNOLAB-Grupo de Investigación en Cambio, Complejidad e Innovación). Líneas principales de trabajo e interés centradas en métodos y técnicas de investigación social cualitativa.